

LEXICON

Storie e architettura
in Sicilia e nel Mediterraneo

LEXICON

Storie e architettura
in Sicilia e nel Mediterraneo

n. 35 / 2022

Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo

Rivista semestrale di Storia dell'Architettura
N. 35/2022

ISSN: 1827-3416
ISBN: 978-88-32240-78-8

Tribunale di Palermo. Autorizzazione n. 21 del 20 luglio 2005

Edizioni Caracol - Palermo

Direttore responsabile:
Marco Rosario Nobile

Consiglio direttivo:
Marco Rosario Nobile (Università degli Studi di Palermo-Direttore responsabile)
Paola Barbera (Università degli Studi di Catania)
Maria Sofia Di Fede (Università degli Studi di Palermo)
Emanuela Garofalo (Università degli Studi di Palermo)
Emma Maglio (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Stefano Piazza (Università degli Studi di Palermo)
Fulvia Scaduto (Università degli Studi di Palermo)
Federica Scibilia (Università degli Studi di Catania)
Domenica Sutera (Università degli Studi di Palermo)

Comitato scientifico:
Beatriz Blasco Esquivias (Universidad Complutense de Madrid)
Monique Chatenet (Centre André Chastel, Paris)
Claudia Conforti (Università Roma Tor Vergata)
Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid)
Alina Payne (Harvard University, Cambridge - MA)

Comitato editoriale:
Begoña Alonso Ruiz (Universidad de Cantabria), Isabella Rachele Balestreri (Politecnico di Milano), Dirk De Meyer (Ghent University), Joan Domenge i Mesquida (Universitat de Barcelona), Alexandre Gady (Université de Paris IV-Sorbonne), Adriano Ghisetti Giavarina (Università Chieti Pescara), Mercedes Gómez-Ferrer (Universitat de Valencia), Javier Ibañez Fernández (Universidad de Zaragoza), Elisabetta Molteni (Università Ca' Foscari Venezia), Erik H. Neil (Academy Art Museum, Easton, Maryland), Walter Rossa (Universidade de Coimbra), Sandrine Victor (Université d'Albi), Arturo Zaragoza Catalán (Generalitat Valenciana, Real Academia de Bellas Artes San Carlos de Valencia)

Capo redattore:
Federica Scibilia

Redazione:
Armando Antista, Zaira Barone, Alessia Garozzo, Gaia Nuccio

Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo è una rivista internazionale avente l'obiettivo di diffondere studi e notizie riguardanti la storia dell'architettura in Sicilia e nel bacino del Mediterraneo. Fondata nel 2005, **Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo** ha una cadenza semestrale.

Le proposte devono essere inviate al direttore della rivista, presso il Dipartimento di Architettura, Viale delle Scienze Edificio 8, 90128 Palermo o in alternativa ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rosario.nobile@unipa.it e info@edizionicaracol.it. Gli scritti pervenuti saranno valutati dal consiglio direttivo e dal comitato editoriale che, di volta in volta, sottoporranno i testi ai *referees*, secondo il criterio del *blind peer review*. La rivista adotta un modello di condotta e un codice etico ispirati a obiettivi di correttezza e professionalità, che trovano riferimento in quanto stabilito dal Committee on Publication Ethics (COPE). Il codice etico e di condotta della rivista è consultabile su <http://www.edizionicaracol.it/wordpress/codice-etico-lexicon/>

I sommari dei numeri precedenti sono consultabili su <http://www.edizionicaracol.it/wordpress/numeri-lexicon/>

Amministrazione:
Caracol s.r.l., Piazza Don Luigi Sturzo, 14 - Palermo

Rivista di classe A nell'elenco dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) pubblicato il 22/05/2019 (<https://www.anvur.it/>).

© 2022: by Edizioni Caracol
Stampa: Photograph srl - Palermo
Per abbonamenti rivolgersi alla casa editrice Caracol ai seguenti recapiti:
e-mail: info@edizionicaracol.it
tel. 091-340011

In copertina:
León, chiostrò della cattedrale, dettaglio delle volte.

SOMMARIO

- 5 *Marco Rosario Nobile*
Editoriale
- 7 *Javier Ibáñez Fernández*
I francesi e il carattere francese nell'architettura della penisola iberica dal medioevo all'età moderna
- 23 *Emanuela Garofalo*
Repertori di finestre nei cori benedettini tra Montecassino, Napoli e Palermo (1558-1589): intaglio ligneo e architettura
Rita Tolomeo
Appendice - Un catalogo delle finestre intagliate nel coro ligneo di San Martino delle Scale
- 39 *Marco Rosario Nobile*
Mutazioni in corsa: l'avventura della costruzione di una facciata del Settecento. La chiesa di San Giovanni a Vizzini
- 49 *Maria Rosaria Vitale*
Tempo e racconto: i restauri della cattedrale di Siracusa nel primo Novecento
- 61 *DOCUMENTI*
- 62 *Maria Mercedes Bares*
Giulio Lasso e il dibattito sulla fabbrica della chiesa e convento della Madonna dei Rimedi dei Carmelitani Scalzi a Palermo
- 69 *Gabriele Vassallo*
«Nolite extollere in altum cornu vestrum». Ipotesi sul campanile della chiesa della Santissima Annunziata di Messina
- 75 *Laura Barrale, Sara Morena*
Un caso di copertura a doppia calotta a Palermo: analisi e rappresentazione del congegno presbiteriale della Badia Nuova
- 79 *Bianca Di Giorgio*
Il chiostro dell'abbazia benedettina di Monreale: documenti d'archivio inediti per ricostruire la storia degli interventi di restauro tra 1867 e 1907
- 84 *Carmen Genovese*
Il restauro della Loggia dell'Incoronazione a Palermo (1920-1922)

Editoriale

The function of criticism should be to show how it is what it is, even that it is what it is, rather than show what it means.

S. Sontag, *Against Interpretation*, 1966

Anche se certamente con accezioni diverse, per secoli, almeno in Italia, la storia dell'architettura è stata considerata disciplina di base per la formazione dell'architetto. Uno degli ingredienti essenziali, quindi, come possono esserlo il sale, la farina, l'olio per la cucina mediterranea. L'assioma resiste ancora dietro lo scudo del "patrimonio" (e dei finanziamenti correlati) e dietro l'impennata in molti corsi di laurea in Architettura di una rilettura dell'iper contemporaneo in chiave "storica", ma non sempre, in quest'ultimo caso, si supera un livello che sfiora solo marginalmente le procedure e gli strumenti della storia (la fase della ricerca, l'accuratezza bibliografica, l'uso delle fonti e dei dati), mentre si privilegia sempre l'interpretazione ("originale", per carità, e poi digeribile o fastidiosa, a secondo del temperamento, delle intenzioni e dei gusti).

Se nei corsi di Architettura c'è ancora chi postula l'esistenza di un architetto integrale, il processo formativo, guidato dal cliché della interdisciplinarietà, sembra oggi sul punto del collasso e di una disintegrazione dei saperi, dove tutti fanno tutto o si illudono di potere fare (e parlare di) tutto. Probabilmente le stesse cose potrebbero essere scritte da un collega di Tecnologia, da uno di Disegno o da un Urbanista, se qualcuno toccasse il cuore delle loro competenze, ma il punto oggi non è certo la difesa corporativa. Il mestiere di storico si coltiva faticosamente all'interno della ricerca, e raramente è il frutto di performance, di intuizioni interpretative e di improvvisazioni più o meno laterali, di autolegittimazioni soggettive. La ricerca poi si estende dall'oggetto individuato alle questioni che solleva, e include pesantemente, direi integralmente, la lingua, e questo - per inciso - è il motivo che obbliga a dubitare della profondità degli studi che sposano il facile entusiasmo per neologismi, slogan o parole alla moda.

Questa è infine anche la ragione che imporrebbe oggi, almeno per le discipline che se ne nutrono, una difesa del nostro idioma, quando, anche a livello ministeriale e universitario, di fronte a un impressionante analfabetismo di ritorno, il prerequisito dell'italiano è stato relegato a una posizione sussidiaria, sostituendolo definitivamente con altri parametri e soprattutto amplificando artificialmente il mito democratico della lingua inglese. Sappiamo che per molti colleghi, posizioni come queste possono sembrare reazionarie, convinti che il futuro scorra inesorabile in altra direzione, ma non è affatto così e in fondo è il nostro tempo che ci chiama a una responsabilità completa sulle parole, sui comportamenti, sul pensiero, sul clima, sull'intera nostra civiltà.

Marco Rosario Nobile

I FRANCESI E IL CARATTERE FRANCESE NELL'ARCHITETTURA DELLA PENISOLA IBERICA DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ MODERNA¹

DOI: 10.17401/lexicon.35.2022-ibañez

Javier Ibáñez Fernández

Catedrático de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza

jif@unizar.es

Abstract

The French and “French-style” in Architecture in the Iberian Peninsula in the Transition from the Mediaeval to the Modern Era

The uninterrupted circulation of artists, works and models from one side to the other of the Pyrenees throughout the Middle Ages and most part of the Modern Age, and the dynamic and dialectic relationships generated by these flows both in their places of origin and in the receiving places finally allowed the appearance of extremely rich and interesting phenomena. These episodes, result of multiple contributions, interactions and transfers, not only don't reflect the geography of the nations of modern Europe, but also don't seem to follow the usual stylistic taxonomies and periodizations.

Trying to transcend all these coordinates, we aim to analyse the phenomenon whose protagonists were the stonemasons and carvers who crossed the Pyrenees in order to work in the Iberian Peninsula throughout the 15th and 16th centuries, paying special attention to how it was perceived by the ones who witnessed its genesis and evolution.

Keywords

Gothic, Renaissance, architecture, stereotomy, Iberian Peninsula

I Pirenei non hanno mai rappresentato una barriera insormontabile, e solo la nascita e il progressivo consolidamento dei due grandi stati moderni sorti da un lato e dall'altro delle cime finirà per attribuire loro caratteristiche di zona di frontiera che, in realtà, si consolideranno lungo vari secoli. Diversi conflitti e scontri armati, la progressiva militarizzazione dei due versanti, ma anche la sottoscrizione di successivi accordi, forgiati in centri di potere sempre più distanti dalla catena montuosa, e firmati con l'obiettivo di stabilire limiti precisi, metteranno a rischio la secolare permeabilità dei loro “spazi di frontiera”. Il processo, durante il quale si succederanno importanti episodi, come la firma, nel 1659, della Pace dei Pirenei, non si fermerà con l'unione dinastica, a cui pare vada associata la nota frase «il n'ya plus de Pyrénées», attribuita, indifferentemente, sia al marchese di Castellodorsús, il diplomatico catalano che fu pronto a riconoscere – con malcelato entusiasmo – Filippo d'Angiò come re della Spagna, sia a Luigi XIV, orgoglioso nonno del giovane. In effetti, gli sforzi per trasformare la catena in una frontiera, se non insuperabile, almeno controllata, continueranno lungo tutto il XVIII secolo, e per buona parte del secolo successivo, anche se non impediranno gli spostamenti umani – in nessuna delle due direzioni – neppure in momenti di speciale tensione, come quelli vissuti nella penisola

prima, e in tutto il continente europeo poi, negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso².

Per quanto riguarda il nostro discorso, quei flussi furono costanti, in entrambe le direzioni, durante il medioevo e l'età moderna, ma la conoscenza, molto più approfondita, di quelli prodottisi verso la penisola – con picchi perfettamente riconoscibili e spiegabili se si considerano tanto il contesto di origine quanto quello di arrivo – potrebbe dare un'impressione distorta del fenomeno³. Quegli spostamenti resero possibile lo stabilimento di trasferimenti di ogni tipo, e quindi, com'è ovvio, anche culturali e artistici⁴, che si succedettero anch'essi senza soluzione di continuità, e in entrambe le direzioni. Tuttavia, con l'imposizione di una struttura storica a compartimenti stagni in successione, la nostra disciplina ha cercato di circoscrivere quei trasferimenti a momenti concreti, mettendoli in relazione con l'irruzione e lo sviluppo dei vari “stili” e si è limitata, quasi esclusivamente, a studiare quelli provenienti dall'altro lato dei Pirenei, relegando la penisola a un ruolo di semplice periferia passiva⁵. In realtà, la circolazione ininterrotta di artisti, opere e modelli in una direzione e nell'altra e le relazioni dinamiche e dialettiche generate tanto nei loro luoghi di origine come in quelli di arrivo, finirono per rendere possibile la comparsa di fenomeni estremamente ricchi e interessanti, frutto di molteplici

contributi e interazioni che non solo non trovano riscontro nella geografia delle nazioni dell'Europa moderna, ma che non sembrano neppure rispondere alle tassonomie e periodizzazioni abituali. Per questo, a nostro avviso, è necessario analizzarli cercando di chiarire come furono percepiti da coloro i quali assistettero alla loro genesi, sviluppo ed evoluzione e, in alcuni casi, furono capaci di distinguere con molta precisione le caratteristiche e persino i contributi personali di chi vi prese parte.

Nelle prossime pagine vorremmo concentrarci su un fenomeno di lunga durata e portata, focalizzando la nostra attenzione esclusivamente su quanto accade in un arco cronologico che potrebbe andare dalla fine del XIV a quella del XVI secolo – o persino, fino all'inizio del Seicento; i suoi protagonisti erano professionisti della pietra con una formazione integrale, soprattutto pratica e tecnica, trasmessa nell'ambito di squadre o botteghe, che furono capaci di muoversi con totale libertà, generalmente seguendo la domanda del mercato, tra due campi strettamente collegati – e che solo ora ci si sforza di separare – come l'architettura e la scultura; che seppero, inoltre, adattarsi alla scarsità o persino all'assenza di pietra in alcune zone – impiegando altri materiali, come il legno o il gesso – e cercarono di rispondere, in ogni caso, alle esigenze di ogni cliente. Alcuni di loro arrivarono dall'altro lato dei Pirenei, ma una volta superata la catena montuosa lavorarono in squadre formate da professionisti di diversa provenienza, molti originari della zona, tra i quali si produssero molteplici – e inevitabili – trasferimenti e scambi.

La documentazione recuperata di recente, come quella relativa alla costruzione della cappella di Sant'Agostino della cattedrale – la Seo – di Saragozza (1417-1422), diretta dal maestro Isambart (doc. 1399-1434) e dal suo assistente Pedro Jalopa (ca. 1386/1391-1443)⁶, permette di scoprire che queste cellule lavoravano con una perfetta organizzazione, seguendo un ordine gerarchico determinato dalle abilità, dalle capacità, dalla formazione ricevuta e dall'esperienza pratica accumulata da ogni membro. Al massimo livello si trovava il maestro, che dopo aver superato tutti i passi di un lungo e complesso processo formativo, era in grado di prendere in appalto le opere – con tutto ciò che significava dal punto di vista economico –, di disegnarle, di fornire le *trazas* – i disegni architettonici –, di realizzare le sagome indispensabili per la lavorazione dei blocchi di pietra necessari per la loro materializzazione, e di dirigere i lavori assegnati ai suoi subordinati. In ogni caso, è importante segnalare che il maestro poteva intervenire personalmente, in modo diretto, nell'esecuzione di tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'opera: da quelle più semplici o primarie, come l'estrazione

della pietra nelle cave, o la sbazzatura e lavorazione dei conci, fino a quelle più specializzate, di intaglio e scultura monumentale, che in alcuni casi concreti, come nel triplo ciborio della cappella *de los Corporales* dell'antica chiesa collegiata di Daroca (Saragozza), costruito dalla stessa squadra e nelle stesse date della cappella di Sant'Agostino della cattedrale saragozzana, si davano per concluse solo quando ricevevano la corrispondente decorazione pittorica⁷.

Il rinnovamento architettonico del Quattrocento

Le opere realizzate da squadre in continuo movimento come quella capitanata da Isambart rappresenteranno l'inizio di un interessante fenomeno di rinnovamento architettonico che finirà per estendersi a tutti i regni cristiani della penisola iberica – incluso, evidentemente, il Portogallo – e che si prolungherà fino agli anni Quaranta del XV secolo. Durante questo periodo la penisola diverrà un campo di sperimentazione privilegiato, dove professionisti di origini molto diverse, forti della padronanza dell'arte del taglio della pietra, saranno in grado di provare innovative soluzioni stereotomiche, di proporre originali sottotipi architettonici – per esempio, scale – e di introdurre interessanti tipologie edilizie, sia per l'ambito civile – la loggia dei mercanti – sia, soprattutto, per quello religioso. È il caso del modello di cappella funeraria a una navata con testata poligonale *ochavada*, ma fortemente centralizzata nel suo sviluppo verticale grazie a sistemi di chiusura formati da volte d'angolo – o trombe – e volte *de terceletes*, utilizzato nella cappella di San Giacomo della cattedrale di Toledo (1435-1438), nella cappella del Connestabile della cattedrale di Burgos (1482-1494), o nella cappella dei Vélez della cattedrale di Murcia (ca. 1490-1507), che ispirerà innovative proposte per cappelle principali, come nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Santoyo (Palencia) (ca. 1500) e nella chiesa parrocchiale di San Tommaso di Haro (La Rioja) (1534-1548). O anche quello del sorprendente modello cattedralizio a croce latina iscritta e con presbiterio retto proposto per la *Magna Hispalense* (1434), che si userà nuovamente nella costruzione di altri edifici da questo e dall'altro lato dell'oceano Atlantico – a Salamanca, Jaén, Valladolid o in Messico – lungo il Cinquecento, e la cui eco si potrebbe rintracciare ancora in altri progetti posteriori, come quello proposto per la costruzione del Pilar di Saragozza nell'ultimo quarto del XVII secolo.

Da tutte queste esperienze prenderanno avvio diversi fenomeni, come la rivoluzione stereotomica iniziata nella regione di Valencia a partire dall'opera di maestri come Francesc Baldomar (doc. 1425-1476) o Pere

Compte (doc. 1454-1506), che verrà ulteriormente sviluppata dall'altro lato dei Pirenei e avrà grande fortuna nell'area mediterranea; l'opzione caratterizzata da una decorazione ridondante, sviluppata in ambito toledano da professionisti come lo stesso Jalopa, Hanequin di Bruxelles (doc. 1418-1471/1472), il brabantino Egas Cueman († 1495) o il bretone Juan Guas († 1496); e persino quella proposta a Burgos, soprattutto dopo l'arrivo in città del maestro Hans von Köln - Juan di Colonia - (ca. 1420-1480) all'inizio degli anni Quaranta del XV secolo⁸.

Struttura e ornato

Per quelle date si era già sviluppata una concezione dell'architettura che verrà adeguatamente riflessa nel manoscritto *Compendio de architectura y simetria de los templos*, un'opera costruita a partire da un nucleo di sei capitoli preparati da Juan Gil de Hontañón (ca. 1470-1526) per il figlio Rodrigo (1500-1577), o da quest'ultimo partendo dall'esperienza trasmessagli dal padre⁹, e che saranno riuniti, ordinati e ampliati da Simón García all'inizio degli anni Ottanta del XVII secolo (1681-1683)¹⁰. Dall'analisi dell'opera si evince che i Gil de Hontañón ritenevano che, in architettura, si dovesse distinguere fra "scienza" e "arte". Per loro, la scienza partiva da tutta una serie di conoscenze basate tanto sull'esperienza pratica come su esercizi, calcoli e dimostrazioni di carattere scientifico, che formavano un sistema astratto e ineludibile di relazioni immutabili, che si manifestava nella *traza*, vale a dire nel disegno architettonico, e prendeva forma nella struttura.

Quest'ultima poteva adottare liberamente ogni soluzione, senza ulteriori condizionamenti se non quelli imposti dai desideri dei promotori, le risorse economiche a disposizione e naturalmente l'attuabilità tecnica; essa poteva - o addirittura doveva - essere lasciata nuda perché, basandosi su una concezione di natura prettamente bassomedievale, i due architetti pensavano che l'arte, la decorazione della struttura, potesse rispondere a qualsiasi repertorio o vocabolario; era un elemento soggetto ai gusti delle persone e agli usi di ogni momento, non retto da leggi immutabili ed eterne, e pertanto superfluo e, in ultima analisi, prescindibile.

Questa dissociazione fra struttura e ornato, e la propria concezione accessoria dello stesso, permettono di comprendere che professionisti abituati all'uso di repertori di natura "moderna", cioè gotica, non avessero problemi ad accettare - e integrare nelle loro opere - il nuovo linguaggio ornamentale "alla romana" che iniziò ad arrivare dall'Italia, in modi - e attraverso canali - differenti, già nella seconda metà del XV secolo. Il fenomeno dovette

verificarsi sia da una parte che dall'altra dei Pirenei in modo praticamente simultaneo, ma si percepisce perfettamente nella produzione di molti dei professionisti che attraversarono la catena montuosa per lavorare nella penisola iberica a cavallo tra il XV e il XVI secolo.

Tra questi si potrebbe includere il borgognone Felipe Bigarny (ca. 1470-1542), il quale vantava probabilmente una formazione tradizionale, di tipo integrale, che gli permetteva di partecipare sia a opere di carattere costruttivo sia, naturalmente, di scolpire; attività, quest'ultima, alla quale finirà per dedicarsi quasi esclusivamente e che, di conseguenza, ha ricevuto più attenzione da parte della storiografia artistica. Tuttavia, la sua autentica dimensione come professionista della pietra si rivela grazie ai riferimenti documentali che permettono di collegarlo a diverse opere architettoniche¹¹, e si percepisce persino nella sua produzione scultorea. Di fatto, un esame rigoroso del suo primo lavoro documentato da questa parte dei Pirenei, il rilievo con la rappresentazione del Cristo sulla strada del Calvario del retrocoro della cattedrale di Burgos (1498), per il quale gli venne fornito un «patrón» - probabilmente un disegno - realizzato dal «maestre Simón» - Simón di Colonia (ca. 1454-1511), figlio di Juan di Colonia - , che il borgognone si impegnò a «facere en perfeccion de mucho mejor obra», vale a dire, a superare¹², permette di scoprire le sue profonde conoscenze stereotomiche, specialmente se si osserva il modo in cui risolve il vano della porta delle mura di Gerusalemme come un arco a sguancio, in un unico pezzo [fig. 1]; un dettaglio tanto rilevante come eloquente, al quale, di contro all'importanza concessa alla sua peraltro interessante - e molto precoce - cornice di taglio antiquario¹³, non è stata prestata, che si sappia, nessuna attenzione.

In ogni caso, è interessante sottolineare che, per certi osservatori dell'inizio del Cinquecento, queste opere di tradizione bassomedioevale che includevano - in modo puntuale e superficiale - elementi del nuovo repertorio decorativo di origine italiana, dovevano presentare un marcato "carattere francese", che impediva il loro riconoscimento come creazioni "alla romana" o "a la antigua" - vale a dire, "all'antica". Di fatto, siamo propensi a pensare che il secondo conte di Tendilla volesse evitare che il sepolcro del fratello, il cardinale Diego Hurtado de Mendoza, venisse costruito secondo questi parametri e per questo scrisse al maestro della cattedrale di Siviglia, Alonso Rodríguez (doc. 1477-1513, † 1513), dicendogli che non voleva che quanto realizzato fino al momento - la lettera è datata 15 ottobre 1505 - si confondesse con «ninguna cosa francesa ni alemana ni morisca» - vale a dire con nessun elemento francese, tedesco o di radice islamica - dato che voleva che tutto fosse «al romano»¹⁴; un desiderio che probabilmente

venne esaudito con il monumento funebre preso in carico da Domenico Fancelli, che si trasferì a Siviglia nel 1509 per installarlo¹⁵.

In questa stessa linea andrebbe interpretata la differenziazione tra opere di intaglio «à la mode françoise» e «à l'entique», come si legge nell'accordo raggiunto con lo scalpellino Pierre Delorme per la lavorazione degli elementi in pietra sui quali dovevano appoggiarsi i meda-

Fig. 1. Burgos, cattedrale, dettaglio del rilievo con la rappresentazione di Cristo sulla via del Calvario.

Fig. 2. Gaillon (Eure), castello, portico della Grand' Maison.

glioni inviati da «messire Paguenin» – lo scultore modenese Guido Mazzoni –, per la decorazione del castello di Gaillon, firmato il 25 aprile 1509¹⁶. Effettivamente tutto sembra indicare che, in un contesto come quello dell'edificazione della fastosa reggia di piacere voluta dal cardinale George I d'Amboise sulle rive del fiume Senna, in Normandia [fig. 2]¹⁷, arricchita con opere importate dalla penisola italiana e con il lavoro di professionisti provenienti dall'Italia, fosse possibile distinguere con assoluta nitidezza ciò che si poteva realizzare partendo dalla tradizione locale – di radice bassomedievale – cercando di rispondere ai desideri del promotore e di adottare, almeno superficialmente, i modelli forniti da quanto riunito per la costruzione dell'edificio, dai pezzi genuinamente italiani – importati o realizzati in loco da italiani – eseguiti “all'antica” ed elevati a categoria di archetipo. La percezione della coesistenza non solo di vocabolari, ma di modi di espressione, di linguaggi complessi perfettamente differenziati che questi riferimenti dell'inizio del XVI secolo mettono in risalto, invita a guardare al campo della linguistica per cercare di comprendere quanto è successo nell'ambito dell'architettura in un momento di rivoluzione culturale dominato dall'Umanesimo – il Rinascimento –, che si caratterizza, fra le altre cose, per il desiderio di recuperare i modelli dell'antichità classica. In quel campo non ci volle molto per accettare l'impossibilità di ristabilire l'uso generalizzato del latino, e si finì per accettare l'impiego delle lingue che l'avevano sostituito, che sarebbero state regolate però seguendone l'innegabile autorità, come avrebbe dimostrato la redazione e graduale comparsa di grammatiche e dizionari – della lingua castigliana, portoghese o francese –; allo stesso modo non si potrà recuperare, in senso stretto, l'architettura praticata dai romani, bensì, partendo dalle differenti tradizioni costruttive forgiate durante il basso medioevo, si cercherà di rispondere alle sfide rappresentate dall'adozione – ma anche dall'adattamento – di tutta una serie di archetipi che, comunque, avranno bisogno di tempo per definirsi. Così, si continuò a costruire gli edifici secondo le pratiche sviluppate fino ad allora, solo che la differenziazione tra struttura e ornato che aveva permesso l'adozione superficiale del nuovo vocabolario decorativo “alla romana”, renderà possibile l'insorgere di nuovi e interessanti fenomeni, su tre dei quali vorremmo soffermarci. In primo luogo, l'arricchimento delle opere con l'inclusione di strutture bidimensionali, generalmente indipendenti, di tipo antiquario, integrate – portali, cornici per le aperture per l'illuminazione (o non necessariamente), *retablos* –, costruite a partire da modelli via via più complessi ed elaborati, forniti, sempre più frequentemente, da fonti a stampa. In secondo luogo, le originallissime proposte per la “ridefinizione alla classica” di

determinati organismi di radice strettamente bassomedievale, che non sembravano suscettibili di riletture, revisioni o reinterpretazioni, come la volta a crociera. E per ultimo, il fenomeno più interessante dei tre: quello che si produrrà quando si cercherà di applicare le tradizioni costruttive in uso fino ad allora – e specialmente, per quanto concerne il nostro discorso, la stereotomia sviluppata nella penisola iberica dopo più di due secoli di trasferimenti attraverso i Pirenei – per materializzare nuovi organismi, conclusi con soluzioni costruttive di origine italiana definite a partire da geometrie di rivoluzione per le quali la volta a crociera non risultava più efficace, e che però si cercò di realizzare con soluzioni da essa derivate: in alcuni casi concreti, in forma di strutture composte, binarie o duplici, formate da costoloni e vele, cioè *por cruceros* (con costoloni), e in altri, con sistemi molto simili a quelli usati nella configurazione di soluzioni di tipo unitario, come le volte a spigolo – *aristadas* o *anervadas* –, vale a dire con la lavorazione e l'assemblaggio di «piezas enterizas» (pezzi interi)¹⁸.

Le strutture bidimensionali

Nel primo fenomeno andrebbero inclusi i lavori realizzati da molti professionisti giunti dall'altro lato della catena montuosa, cominciando da alcune delle creazioni di Bigarny dei primi anni del Cinquecento. È il caso dell'accesso alla chiesa del monastero di Nostra Signora della Pietà di Casalarreina (La Rioja) (ca. 1515-1519) [fig. 3]¹⁹, nel quale si osserva tanto la formazione bassomedievale del maestro, quanto la sua preoccupazione, apertura e flessibilità nel procurarsi modelli di natura antiquaria; oltre a portarlo a impiegare, in questo caso concreto, un gioco di carte stampato a Ferrara o Venezia nel 1463²⁰, tali fonti gli fornirono esempi formali di natura apparentemente architettonica, ma sprovvisti di qualsiasi senso strutturale, concepiti come semplici archetipi di applicazione decorativa, simili a quelli che riunirà Diego de Sagredo nelle sue *Medidas del romano*, pubblicate, forse non a caso, nel luogo dove si era sviluppata l'opzione più decorativa del Tardogotico, a Toledo, nel 1526. Nella sua opera Sagredo offre un'interessante ritratto di Bigarny come «artefice eccezionale nell'arte della scultura; uomo di grande esperienza; e molto abile in tutte le arti meccaniche e liberali; e non meno capace in tutte le scienze dell'architettura»²¹.

Andrebbero considerate in questo capitolo anche le opere eseguite da vari professionisti giunti nelle terre aragonesi e navarre un po' più tardi. È il caso del piccardo Gabriel Joly (doc. 1514-1538, †1538), noto, soprattutto, per la sua produzione di *retablos*, in cui si può apprezzare il progressivo aggiornamento delle sue

conoscenze previe, come conseguenza, in gran parte, della collaborazione con altri colleghi italiani come Giovanni – Juan di – Moreto (doc. 1520-†1547), o "italianizzati", come Gil Morlanes *il Giovane* (doc. 1514-†1547); o il normanno Esteban di Obray, autore dello splendido portale di alabastro di Santa Maria di Calatayud (Saragozza), preso in appalto nel 1525, e finito tre anni più tardi [fig. 4]²².

Allo stesso modo, potrebbero rientrare in questo gruppo le opere di Nicolau Chanterene (doc. 1511-1551, †1551) che, com'è noto, arriverà dal Portogallo in Aragona – entrando in contatto con Joly – per comprare l'alabastro necessario per il *retablo* di Nostra Signora da Pena (ca. 1527-1532) [fig. 5]²³; un'opera che rispecchia – con assoluta nitidezza, tra l'altro – la sua formazione integrale di radice bassomedievale, basata su una profonda conoscenza della geometria sviluppata con la pratica del taglio della pietra, come si vede se si analizzano i giochi

Fig. 3. Casalarreina (La Rioja), monastero di Nostra Signora della Pietà, portale della chiesa (rilievo architettonico e archeologico).

di prospettiva angolare – architettonica, in scorcio – con cui esegue tanto la struttura, quanto alcune delle cornici o dei fondali architettonici delle scene alloggiate nei suoi compartimenti, per esempio quello che fa da sfondo alla rappresentazione della Nascita di Gesù, nell'ultimo livello [fig. 6]²⁴.

Fig. 4. Calatayud (Zaragoza), chiesa collegiale di Santa Maria, portale.

Figg. 5-6. Sintra, castello di Pena, retablo della cappella e dettaglio dell'ultimo livello.

Verso una "ridefinizione alla classica" della volta a crociera

Alla generazione successiva apparterranno tanto Juan di Juni (doc. 1537-1577, †1577), come Esteban Jamete (doc. 1535-1565, †1565). Tralasciando la questione del luogo di nascita del primo, dato che la relazione del suo cognome con il toponimo di Joigny proposta da Gómez Moreno è attualmente oggetto di revisione²⁵, interessa riprendere l'informazione registrata da Loperráez alla fine del XVIII secolo, secondo la quale sarebbe arrivato a Oporto da Roma per occuparsi della costruzione del palazzo vescovile della città, voluto da Pedro Álvarez de Acosta, che ne occupò la sede tra il 1507 – effettivamente dal 1511 – e il 1534²⁶. I riferimenti di Loperráez sono serviti per individuare la designazione dell'ecclesiastico come vescovo di León, sede di cui prese possesso nel 1534²⁷, con l'arrivo dell'artista in città²⁸; secondo alcuni ricercatori, tuttavia, Juni probabilmente vi si trovava già in quel momento²⁹, mentre per altri non ha senso collegare i due fatti, dato che Acosta non visse mai nella sua nuova destinazione ecclesiastica³⁰. Ad ogni modo, Juni è documentato a León negli anni Trenta del Cinquecento, come Jamete e altri professionisti di origine francese, proprio quando si formularono interessanti proposte di "ridefinizione alla classica" della volta a crociera, in differenti progetti costruttivi avviati in quel momento sotto la direzione di Juan di Badajoz *il Giovane* (ca. 1495/1498-1552), come la ristrutturazione del chiostro della cattedrale, iniziata nel 1536, o la costruzione delle sacrestie del convento di San Marcos (ca. 1538-1549)³¹. In queste e in altre opere, come il chiostro del monastero benedettino di San Zoilo di Carrión de los Condes (Palencia), iniziato nel 1537, nel cui cantiere è documentata la presenza, per lo meno, di Jamete³², le volte a crociera saranno eseguite in un modo assolutamente nuovo [fig. 7], con chiavi centrali pendenti che, in certe occasioni, assumono la fisionomia di ricchi thymiateria rove-

sciati, uniti ai costoloni diagonali mediante modanature dal profilo ionico, simili a quelle, bidimensionali, delle vele; con chiavi secondarie anch'esse pendenti, lavorate in scorcio, adottando – e mantenendo – la stessa geometria della volta, e una decorazione scultorea, con frequenza, figurativa, che non solo invade le basi ipertrofiche delle chiavi, ma si estende anche sugli spazi, ancora più ampi, delle vele. La soluzione, per la quale è stata suggerita, soprattutto per gli elementi lavorati in scorcio, una possibile derivazione francoborgognona³³, sarà il punto di partenza per nuove sperimentazioni, eseguite con altri materiali come il mattone, il gesso e il legno, estremamente fantasiose, audaci dal punto di vista tecnico e cariche da quello ornamentale, come quelle realizzate dai Corral de Villalpando, nella cui produzione si è riscontrato un marcato accento francese³⁴.

Di nuovo “il carattere moderno” e “il carattere francese”

È interessante costatare che, come Bigarny, anche Juni finirà per orientare la sua attività professionale fondamentalmente al campo della scultura e che, come nel caso del borgognone, il carattere integrale della sua formazione ancora bassomedievale si percepisce anche nella sua produzione scultorea. Sarebbe sufficiente osservare il *retablo* di pietra della Nascita di Gesù collocato in uno degli angoli del chiostro del convento di San Marco di León [fig. 8], dalla cronologia discussa, la cui scena principale, straordinariamente simile a quella eseguita da Chanterene per l'ultimo livello del *retablo* di Pena – un dettaglio che confermerebbe la possibilità che Juni avesse lavorato in Portogallo prima di trasferirsi a León –³⁵, si poté realizzare solo, come il suo ipotetico archetipo portoghese, sulla base di una profonda conoscenza della geometria della pratica stereotomica. Juni userà nuovamente la pietra in altri incarichi, come

Fig. 7. León, chiostro della cattedrale, dettaglio delle volte.

il sepolcro dell'arcidiacono Gutierre de Castro nel chiostro della cattedrale antica di Salamanca (ca. 1539-1540) [fig. 9]³⁶; partendo dai propri rudimenti formativi e limitato da essi, vi intraprenderà uno dei suoi primi – e liberissimi – tentativi di adattare il sistema degli ordini classici che, ormai codificato, iniziava a diffondersi all'epoca grazie alla pubblicazione del *Quarto Libro* di Serlio (1537). In questa occasione, Juni riuscirà ad ottenere una struttura molto più elaborata di quella di León, ma senza rispettare le prescrizioni compositive, o di proporzionalità, che avrebbe dovuto osservare nell'applicare il nuovo sistema, con dei risultati – in certo modo – paragonabili a quelli che si ritrovano in altre creazioni francesi dello stesso periodo, come il portale occidentale della chiesa di Saint-Pierre-ès-Liens di Ricey-Bas (Aube) o il *retablo* della Passione della chiesa di Saint-Laurent di Bouilly (Aube), del 1559³⁷; il tutto, con un eccessivo ornato scultoreo che, contravvenendo a qualsiasi norma, straborda dalle cornici dell'arcosolio.

Questi tratti finiranno per contraddistinguere le strutture architettoniche dei suoi *retablos* di legno e indur-

Fig. 8. León, chiostro del convento di San Marco, retablo della Nascita di Gesù.

ranno i suoi contemporanei castigliani a riconoscere un marcato “carattere francese” nella sua opera. È quanto sembra di capire dalle dichiarazioni prestate da alcuni dei testimoni che intervennero a favore di Francisco Giralte (ca. 1510-1576) nella causa che intraprese contro Juni per l’incarico del *retablo* principale della chiesa della Antigua di Valladolid, che durerà dal 1545 al 1550³⁸. In tal senso, Miguel Barreda, pittore di immagini sacre, segnalò che il disegno presentato da Juni dimostrava che non era «professionista eccellente in scultura, né nella decorazione a grottesche, né in architettura, poiché le sue opere sembravano più moderne – cioè gotiche – che “alla romana”, che era il modo di lavorare in uso allora»³⁹. A suo giudizio, «Francisco Giralte era più preparato e con basi più solide di Juni perché sapeva che il detto Giralte aveva imparato il mestiere da Berruguete e da altri maestri molto esperti in Italia e le sue opere ne erano la prova, e il detto Juni aveva imparato in Francia e il suo lavoro dimostrava agli intenditori, come a lui stesso, che non aveva né la qualità né la fondatezza di quella di Giralte»⁴⁰. Analogamente si espresse il pittore Jerónimo Vázquez, per il quale «Giralte era un professionista superiore e maestro in

scultura e architettura e in tutte le discipline dell’arte e più abile del detto Juan di Juni, perché il lavoro del detto Francisco Giralte era italiano e con basi solide, e quello del detto Juan di Juni era francese»⁴¹, aggiungendo che «tutti i maestri e i professionisti esperti di quest’arte consideravano quanto proveniva dall’Italia superiore a quanto veniva dalla Francia»⁴².

A prescindere dall’assoluta parzialità di queste dichiarazioni, paragonabile, peraltro, a quella di alcuni dei testimoni presentati dallo stesso Juni, come quella del fabbro ferraio Llorente – Lorenzo – de Herreros, secondo il quale gli «italiani» chiamati a giudicare i disegni presentati da ognuno dei litiganti determinarono «che il disegno del detto Juan di Juni era molto ben costruito... come una dama aggraziata..., e che l’altro era come un asino carico d’oro che non aveva né correttezza né proporzione»⁴³; queste testimonianze evidenzerebbero che nella Castiglia della metà del Cinquecento, “il carattere francese” in architettura e in altre discipline affini si associava ancora a tutto quello che si poteva proporre ed eseguire a partire dalla libertà inerente alla tradizione gotica o di radice bassomedievale. In assenza dei disegni presentati durante la causa, l’opera realizzata infine

Fig. 9. Salamanca, chiostro della cattedrale vecchia, sepolcro dell’arcidiacono Gutierre de Castro.

Fig. 10. Valladolid, cattedrale, retablo della chiesa della Antigua.

da Juni rivela che quella libertà si concretizzò tanto nella sua personalissima approssimazione al sistema degli ordini classici, usati senza rispettare le norme che dovevano reggerne l'impiego, quanto nella straripante concezione decorativa applicata alla struttura [fig. 10].

Verso nuove geometrie

Tutto indica che queste stesse caratteristiche si potevano percepire anche nelle opere di quei colleghi che continuarono a lavorare fondamentalmente nel campo dell'architettura, come Jamete o João de Ruão (ca. 1500-1580), i quali, oltre a dover affrontare l'impiego degli ordini, cercarono di rispondere, sulla base delle loro conoscenze stereotomiche, alla sfida di dare vita a nuovi organismi, coperti mediante sistemi con volte e cupole mai visti prima di allora.

Così, dopo aver lavorato a León e in altri centri artistici spagnoli, come Chinchilla o Úbeda, agli ordini di alcuni dei padri di ciò che oggi chiamiamo stereotomia moderna, come Jerónimo Quijano (ca. 1490-1563) o Andrés de Vandelvira (ca. 1504/1509-1575), Jamete parteciperà alla realizzazione della soluzione mediante cupola sviluppata sopra le scale della sede del comune di Siviglia (ca. 1544-1545) [fig. 11]⁴⁴; collegherà l'interno e il chiostro della cattedrale di Cuenca con un portale monumentale che poggia, a dispetto di qualsiasi logica strutturale, su due mensole di grandi dimensioni sospese al muro - l'arco di Jamete - seguito da un vestibolo riccamente decorato che venne coperto con una volta a pianta ovale ottenuta, in realtà, unendo due semi cupole con una campata a botte, di cui purtroppo ci sono giunti solo i primi filari (1546-1550)⁴⁵; e per finire, è possibile che collaborasse alla costruzione della cappella delle Reliquie della cattedrale di Sigüenza (Guadalajara), anch'essa dotata di una straripante decorazione scultorea nella parte superiore delle sue pareti e coperta con una soluzione che include una squisita *capilla redonda en vuelta redonda* - in termini vandelviriani - con, in più, l'intradosso cassettonato [fig. 12]⁴⁶.

Dal canto suo, Ruão viene associato a un interessante esperimento eseguito in una delle cappelle del chiostro del Silenzio del monastero della Santa Croce di Coimbra (1543) [fig. 13]⁴⁷, che va oltre la semplice "ridefinizione alla classica" della volta a crociera. Infatti, applicando una geometria e un taglio della pietra che ricordano quelli delle «voûtes modernes» alla «mode Française», come la soluzione *de terceletes* a cinque chiavi indicata da Philibert de l'Orme (1514-1570) nel suo *Premier tome de la architecture*⁴⁸, il maestro eviterà di eseguire la volta come una struttura composta, binaria o duplice, formata da costoloni e

vele, cioè, *por cruceros*, preferendo invece una soluzione unitaria, grazie alla lavorazione e all'assemblaggio di *piezas enterizas*, per cui, in realtà, nessuno dei costoloni, né quelli diagonali, che adottano la fisionomia di stilizzate colonne *abalaustradas*, né, meno ancora, quelli curvi di natura strettamente decorativa collocati sulle vele come modanature dal profilo ionico, sono reali o effettivi. La realizzazione di un'opera simile si poteva intraprendere solo a partire da profonde conoscenze stereotomiche, che di certo non aveva chi cercò

Fig. 11. Siviglia, sede del comune, cupola sviluppata sopra le scale.

Fig. 12. Sigüenza (Guadalajara), cattedrale, cappella delle Reliquie.

di riprodurre la soluzione raggiunta a Coimbra in una delle cappelle laterali della chiesa del convento degli Angeli di Montemor-o-Velho, costruita alla fine come una struttura binaria o duplice, formata da costoloni e vele [fig. 14].

Ancora più complesso sarà l'intervento nella costruzione della cappella del Santissimo Sacramento della cattedrale vecchia di Coimbra (ca. 1566)⁴⁹, che obbligherà a demolire l'abside romanica del lato dell'Epistola per costruire una nuova cappella che, come quelle ideate all'inizio del Quattrocento, adotta un impianto a navata

Fig. 13. Coimbra, chiostro del Silenzio del monastero della Santa Croce, cappella.

Fig. 14. Montemor-o-Velho, chiesa del convento degli Angeli, cappella laterale.

unica, ma con terminazione curva della testata, e una forte centralizzazione nel suo sviluppo verticale. Quest'ultima non si genera più con la costruzione di complesse strutture costolonate, bensì, a causa della concavità dell'abside evidenziata dallo sviluppo avvolgente del retablo di pietra, attraverso una formula, di squisita esecuzione, composta da due pennacchi finemente tagliati e una spettacolare *capilla redonda en vuelta redonda* cassettonata, ottenuta grazie alla lavorazione di *piezas enterizas* [fig. 15], come quella innalzata – su quattro pennacchi – per coprire la cappella dei Re Magi del convento di San Marcos de Coimbra solo qualche anno più tardi (ca. 1572-1574) [fig. 16].

Per quelle date, le conoscenze stereotomiche raggiunte nella penisola iberica dopo secoli di trasferimenti si trovavano già al servizio dell'opzione, molto più sobria dal punto di vista decorativo, sviluppata nella costruzione del monastero dell'Escorial (1563-1584), e osservatori come Juan de Arfe y Villafañe (1535-1603) avrebbero criticato opere di questo tipo, nelle quali le strutture erano eccessivamente cariche di «piccolezze, stipiti, cartigli e altri piccoli dettagli ornamentali che, siccome si vedevano su carte e stampe fiamminghe e francesi, venivano riprese da professionisti avventati e imprudenti i quali, chiamandole invenzioni, adornavano, o meglio, rovinavano con esse le loro opere, senza mantenere le proporzioni né apportare significato»⁵⁰.

E alla fine... due visioni contrapposte

Arfe non entra in questioni tecniche, forse perché pensava che il patrimonio stereotomico raggiunto all'epoca

Fig. 15. Coimbra, cattedrale, cappella del Santissimo Sacramento.

fosse frutto di molteplici contributi e non si potesse ormai ricondurre a una sola fonte di provenienza, una sola “nazionalità”. Tuttavia, è estremamente significativo che, a dispetto di qualsiasi prova documentale, Louis de Foix (doc. 1561-1603/1604) cercasse di attribuirsi un ruolo importante nella costruzione dell’Escorial per promuovere la sua carriera di ingegnere di ritorno in Francia⁵¹, dove, paradossalmente, finì per realizzare opere che avrebbero anch’esse suscitato le critiche di Arfe, come il faro di Cordouan (1594-1606)⁵², la cui cappella, a pianta inevitabilmente centralizzata, presenta un “eccessivo” sviluppo decorativo sulle pareti, sulle quali poggia una soluzione con cupola cassettonata ottenuta grazie alla lavorazione di *piezas enterizas*.

In ogni caso, è bene ricordare che alcune delle soluzioni stereotomiche sviluppate nel monastero gerolamino finiranno per essere considerate “francesi”. In effetti, Cassiano dal Pozzo (1588-1657), che visiterà l’opera di Filippo II nel 1626, segnalerà che la nota volta sulla quale è costruito il coro del tempio [fig. 17], una *capilla cuadrada en vuelta redonda*, vale a dire una volta a vela ribassata chiusa con filari concentrici che ha come caratteristica singolare un rampante straordinariamente piatto, era stata eseguita “alla francese”⁵³. Ma se sul giudizio dell’erudito italiano poté forse influire il profilo ribassato della volta, associato alla *mala manera franciosa* dai tempi, almeno, di Benvenuto Cellini (1500-1571)⁵⁴, e oggetto di studio prediletto da parte dei trattatisti francesi come De l’Orme⁵⁵, altri architetti e teorici francesi del Seicento non saranno così innocenti. In modo interessato, attivamente impegnati nel processo di costruzione nazionale avviato durante il regno di Luigi XIV, cercheranno di appropriarsi della stereotomia

moderna applicata ad opere come quella dell’Escorial, e presentandone l’uso al servizio di un’architettura “all’antica” o “all’italiana” come un tratto tipicamente francese, finiranno per favorire la creazione di nozioni come quella di *architecture classique à la française*, in gran parte ancora vigente⁵⁶.

Al contrario, le osservazioni di Arfe, in cui si associavano di nuovo il mancato rispetto della norma e l’esuberanza creativa con “il carattere francese”, per quanto rimettendo a fonti e modelli scritti, finirà per generare una particolare concezione del “carattere francese” nell’architettura spagnola del Cinquecento⁵⁷, da cui derivano concetti come “Rinascimento alla francese”, utilizzato prima dalla storiografia spagnola⁵⁸, e poi adottato da quella di altri contesti europei⁵⁹. Con esso si cerca di analizzare in modo differenziale quelle manifestazioni artistiche – per lo più di natura architettonica – realizzate durante il XVI secolo, o da maestri francesi, o seguendo modelli francesi, che si contraddistinguono per la decorazione strabordante, costruita senza osservare la norma classica e composta, tra molti altri, da alcuni elementi di morfologia architettonica, come microarchitetture, architetture aeree o supporti antropomorfi.

Alla fine, la distinta percezione, lettura, comprensione e concettualizzazione del “carattere francese” nell’architettura dell’età moderna da una parte e dall’altra dei Pirenei sembra dimostrare che, in fin dei conti, in modo cosciente o inconscio, siamo noi, a partire dalle nostre realtà, e dalle nostre capacità cognitive e intellettuali, a contribuire, in maniera inquietantemente decisiva, ad erigere frontiere, forse solo in apparenza insuperabili, lì dove prima non esistevano. La responsabilità sembra essere nostra.

Fig. 16. Coimbra, convento di San Marco, cappella dei Re Magi.

Fig. 17. Monastero di San Lorenzo dell’Escorial, volta sulla quale poggia il coro della chiesa.

Note

- ¹ Questo articolo è una revisione di un lavoro precedente (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2019) che si presenta, qui, tradotto in italiano.
- ² MORALES LEZCANO, 2010, pp. 22-45; JANÉ, 2017.
- ³ SALAS AUSÉNS, 2003; 2009.
- ⁴ GUILLOUËT, 2009.
- ⁵ MARÍAS, 2005, pp. 28-30.
- ⁶ IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2011a; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2012a; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2014.
- ⁷ AGUADO GUARDIOLA, MUÑOZ SANCHO, IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2012; AGUADO GUARDIOLA, MUÑOZ SANCHO, IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2014.
- ⁸ IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2016a; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2016b, pp. 53-58.
- ⁹ GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998, pp. 20-25.
- ¹⁰ CAMÓN, 1941; BONET CORREA, CHANFÓN OLMOS, 1991. Su Simón García, si veda RUPÉREZ ALMAJANO, 1998; BONET CORREA, 1999.
- ¹¹ DEL RÍO DE LA HOZ, 2001, pp. 285-288; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, ALONSO RUIZ, 2016, pp. 180-186; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, ALONSO RUIZ, 2019; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, ALONSO RUIZ, 2021, pp. 221-230.
- ¹² MARTÍNEZ Y SANZ, 1866, p. 107 e pp. 282-283.
- ¹³ In effetti, l'apertura appare incorniciata da due lesene con decorazione a *candelieri* sul fronte e coronate dai rispettivi capitelli, probabilmente di ordine corinzio. Su tali capitelli, superato lo sviluppo dell'arco, vi sono le rispettive cimase, con le rappresentazioni, sul fronte, di Ercole e Anteo e dell'eroe che uccide il leone di Nemea; su di esse si trova una specie di trabeazione, con un fregio decorato con putti e un coronamento fortificato con merloni, con i concetti perfettamente delineati.
- ¹⁴ PÉREZ, 1988, pp. 407-408; MARÍAS, 1989, p. 239, nota n° 65; SZMOLKA CLARES, MORENO TRUJILLO, OSORIO PÉREZ, 1996, p. 504; SZMOLKA CLARES, MORENO TRUJILLO, OSORIO PÉREZ, 2015, p. 504. Sull'interpretazione del contenuto della lettera, si veda JIMÉNEZ MARTÍN, 2006, pp. 92-93; JIMÉNEZ MARTÍN, 2014, pp. 191-192.
- ¹⁵ LLEÓ CAÑAL, 1979, pp. 99-103; MORALES MARTÍNEZ, 1992a, pp. 185-187, e MORALES CHACÓN, 1996, pp. 31-34.
- ¹⁶ «Pierre de Lorme, maçon, a fait marché à monsieur de Sauveterre de faire et tailler à l'entique et à la mode françoise de pierre de Vernon les entrepiez qu'il fault à asseoir les medailles baillées par messire Pagenin, icelles asseoir soubz la tarasse basse du grant corps d'ostel, livrer toutes matieres, moiennant huit livres tournois piece, qui en sera païé aud. de Lorme, avec dix livres tournois outre lesd. VIII pour entrepié, ainsi que plus à plain est contenu et déclaré ou marché sur ce fait et passé le XXV^e avril mil cinq cens et neuf» (DEVILLE, 1850, p. 405. Il documento nel contesto dei lavori del castello, in BRESCH-BAUTIER, 2008). Si è già sottolineata la trascendenza dell'osservazione contenuta in questo riferimento documentale in IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2012b, p. 77, nota n° 306.
- ¹⁷ CHIROL, 1952; WEISS, 1953; SMITH, 2003; THOMAS, 2003; BARDATI, CHATENET, THOMAS, 2003; HAMON, 2006; PAGAZINI, 2008.
- ¹⁸ IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2016b, pp. 57-64.
- ¹⁹ DEL RÍO DE LA HOZ, 2001, pp. 132-141; ALONSO RUIZ, 2003, pp. 174-179.
- ²⁰ GONZÁLEZ DE ZÁRATE, 2011.
- ²¹ «Singularissimo artifice en el arte de escultura y estatuaría: varon assi mesmo de mucha experiencia: y muy general en todas las artes mecanicas y liberales: y no menos muy resolutivo en todas las ciencias de arquitectura» (SAGREDO, 2000, f. AV r).
- ²² IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2011b; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2012b.
- ²³ ABIZANDA Y BROTO, 1915, p. 156; SERRANO ET AL., 1989, p. 120; DIAS, 1996, p. 49; SERRÃO, 2001, pp. 143-145; GRILO, 2004, p. 400; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2011b, pp. 128-131; FLOR, 2018.
- ²⁴ CABEZAS, 2004.
- ²⁵ URREA, 2006, p. 4; ARIAS MARTÍNEZ, 2008, p. 10.
- ²⁶ LOPERRÁEZ CORVALÁN, 1788, p. 413.
- ²⁷ *Ibidem*, p. 414.
- ²⁸ Loperráez non lo dice (vedasi nota n° 25), ma è quanto sembrano dedurre dalle sue parole tanto MARTÍN GONZÁLEZ, 1974, p. 12, come ARIAS MARTÍNEZ, 2008, p. 12.
- ²⁹ CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, ORICHETA GARCÍA, 1998, pp. 240, 251 e 254.
- ³⁰ ARIAS MARTÍNEZ, 2008, p. 12.
- ³¹ CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 1993, pp. 213-226 (sacrestia di San Marco), pp. 349-376 (chostro della cattedrale di León); CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, ORICHETA GARCÍA, 1998, pp. 246-247; CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 2013, pp. 67-77.
- ³² Nel noto processo inquisitorio aperto contro Jamete durante il suo soggiorno a Cuenca, il colpevole stesso dichiarò di essersi recato da León a Carrión de los Condes, «donde estuvo al pie de quatro meses e trabajo en el monesterio de San Gil (sic, por San Zoilo) que es de benitos al oficio de talla» [DOMÍNGUEZ BORDONA, 1933, p. 25; TURCAT, 1994, p. 23]. ZALAMA RODRÍGUEZ, 1990, pp. 94-96.
- ³³ CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 1993, pp. 99-100; GÓMEZ MARTÍNEZ, 1998, p. 155.
- ³⁴ GÓMEZ MARTÍNEZ, 2001.
- ³⁵ ARIAS MARTÍNEZ, 2008, pp. 13-16.

- ³⁶ Martín González lo ha datato intorno al 1540 (MARTÍN GONZÁLEZ, 1954, pp. 18-19; MARTÍN GONZÁLEZ, 1974, pp. 133-142). Ora sappiamo che Gutierre de Castro pagò 200 ducati per la sua sepoltura nel 1539 [CASTRO SANTAMARÍA, 2014, p. 1.555, nota n° 60].
- ³⁷ BOUDON-MACHUEL, 2017, pp. 157-161 (Saint-Pierre-ès-Liens de Riceys-Bas), pp. 187-191 (Bouilly).
- ³⁸ Utilizziamo la trascrizione parziale del processo di MARTÍ Y MONSÓ, 1898-1901, pp. 326-350.
- ³⁹ «Oficial perfecto en escultura, ny brutescos, ny arquitectura, por que antes [parecían] sus obras ser a lo moderno que a lo Romano que [entonces se usaba]» (*Ivi*, p. 333).
- ⁴⁰ «Fran.^{co} Giralte [era] de mas cienz[i]a y mas fundada que el dicho Juni porque [sabía]este testigo quel dicho Giralte lo [había aprendido] de Berruguete y de otros maestros muy entendidos en Ytalia, y sus obras [daban] testimonio dello, y el dicho Juni lo [había aprendido] en Franzia, y su arte del [daba] a entender a los que lo [sabían] o [entendían], como este testigo, que no [era] de tanta arte ny zienza como lo que Xiralte [sabía]» (*Ibidem*).
- ⁴¹ «Giralte [era] mas perfecto oficial y maestro en figuras y arquitectura, y en todo lo demas del arte, y mas general quel dho Juan de Juny, porque la obra y arte del dho Fran.^{co} Giralte [era] ytaliana y muy fundada, y la del dho Juan de Juny [era] francesa» (*Ivi*, p. 334).
- ⁴² «Entre todos los maestros y oficiales que [sentían] del dho arte, [tenían] por mas perfecto lo ytaliano que no lo [...] frances» (*Ibidem*).
- ⁴³ «Q la traça del dho Juan de Juny hera de mucho arte..., como una dama muy graciosa..., e que la otra hera un asno cargado oro que no tenya arte ny proporcion con consigo» (*Ivi*, pp. 339-340).
- ⁴⁴ MORALES MARTÍNEZ, 1981, pp. 41-42, 84-85, e 103; MORALES MARTÍNEZ, 1992b, pp. 151-152; TURCAT, 1994, p. 46.
- ⁴⁵ ROKISKI LÁZARO, 1985, pp. 146-149; TURCAT, 1994, pp. 176-184. La spiegazione della soluzione stereotomica in PALACIOS GONZALO, 2003, pp. 228-229.
- ⁴⁶ IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2007, nota n. 109, pp. 509-510; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2012c, nota n. 111, p. 72.
- ⁴⁷ CRAVEIRO, 2011a, p. 128.
- ⁴⁸ DE L'ORME, 1567, III, VIII, ff. 107 r-108 v.
- ⁴⁹ CRAVEIRO, 2011b, pp. 122-123.
- ⁵⁰ «Menudencias y resatillos, estípites, mutuos, cartelas y otras burlerías que por verse en los papeles y estampas flamencas y francesas, [seguían] los inconsiderados y atrevidos artífices, y nombrándolas invención, [adornaban], o por mejor decir, [destruían], sus obras, sin guardar proporción ni significado» [ARFE Y VILLAFANE, 2010, p. 7].
- ⁵¹ L'informazione trasmessa da Louis de Foix stesso a Jacques-Auguste de Thou (1553-1617) sarà registrata da Claude Perrault (1613-1688) nella prefazione alla sua traduzione de *I dieci libri dell'architettura* di Vitruvio, pubblicata per la prima volta nel 1673 (MARIAS, 2005, pp. 25-26). A proposito del personaggio, si veda GRENET DELISLE, 1998; BUISSET, 2002, pp. 16-21. Nuovi dati sul maestro, in FRADIER, 2016, pp. 214, 219-220, 234-235 e 250.
- ⁵² GUILLAUME, 1970.
- ⁵³ MARIAS, 2005, pp. 27-28; LÓPEZ MOZO, 2003, pp. 1.330-1.334.
- ⁵⁴ In questo caso, Cellini faceva riferimento al formato in «anse de panier» della Porte dorée di Fontainebleau che, a suo avviso, «era grande e nana, di quella lor mala maniera franciosa; la quale era l'apertura poco piú d'un quadro, e sopra esso quadro un mezzo tondo istiacciato a uso d'un manico di canestro» (CELLINI, 1973, lib. II, XXI, p. 312). Sull'uso generalizzato della volta ribassata nell'architettura francese dell'età moderna, si veda PÉROUSE DE MONTCLOS, 2001, pp. 139-146.
- ⁵⁵ De l'Orme dedicherà speciale attenzione tanto alle costruzioni in «anse de panier» in legno (DE L'ORME, 1561, II, ff. 37 r-53 v), quanto alla «voute toute ronde, & surbaissée en façon de four», vale a dire ribassata (DE L'ORME, 1567, IV, XV, ff. 117 r-118 v).
- ⁵⁶ MARIAS, 2005, pp. 26-27.
- ⁵⁷ CHUECA GOITIA, 1953, pp. 318-321; MARIAS, 1989, pp. 447-448.
- ⁵⁸ GÓMEZ MARTÍNEZ, 2001; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2007; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 2012c.
- ⁵⁹ NOBILE, 2015.

Bibliografía

- M. ABIZANDA Y BROTO, *Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de protocolos de Zaragoza. Siglo XVI, I*, La Editorial, Zaragoza 1915.
- E. AGUADO GUARDIOLA, A.M^a MUÑOZ SANCHO, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *Francisco Climent Sapera y Pere Joan: nuevas aportaciones documentales e hipótesis de trabajo*, in «Artigrama», XXVII, 2012, pp. 361-374.
- E. AGUADO GUARDIOLA, A.M^a MUÑOZ SANCHO, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *Transferts des techniques de taille et de polychromie de la sculpture en pierre bourguignonne dans la péninsule Ibérique. Apports pour leur conservation, restauration et entretien*, in *Les transferts artistiques dans l'Europe gothique. Repenser la circulation des artistes, des œuvres, des thèmes et des savoir-faire (XII-XVI^e siècle)*, a cura di J. Dubois, J.-M. Guillouët, B. Van den Bossche, Picard, Paris 2014, pp. 91-102.
- B. ALONSO RUIZ, *Arquitectura tardogótica en Castilla: los Rasines*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander 2003.
- J. DE ARFE Y VILLAFANE, *Descripción de la traza y ornato de la Custodia de Plata de la Santa Iglesia de Sevilla (1587)*, Facediciones, Sevilla 2010.
- M. ARIAS MARTÍNEZ, *Revisando a Juan de Juni en San Marcos de León. Fuentes y modelos*, in «Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción», XLIII, Valladolid 2008, pp. 9-34.
- F. BARDATI, M. CHATENET, É. THOMAS, *Le château de Georges I^{er} d'Amboise à Gaillon*, in *L'Architecture de la Renaissance en Normandie*, a cura di B. Beck et al., 2 voll., Presses Universitaires de Caen y Éditions Charles Corlet, Caen 2003, II, pp. 13-29.
- A. BONET CORREA, *Simón García trattatista di architettura*, in «Il disegno di architettura», XIX, 1999, pp. 4-15.
- A. BONET CORREA, C. CHANFÓN OLMOS (ed.), *Compendio de Architectura y simetría de los templos conforme a la medida del cuerpo humano con algunas demostraciones de geometría. Año de 1681. Recoxido de diversos Autores, Naturales y Estrangeros. Por Simón García. Architecto natural de Salamanca*, Colegio Oficial de Arquitectos en Valladolid, Valladolid 1991.
- M. BOUDON-MACHUEL, *Des âmes drapées de pierre. Sculpture en Champagne à la Renaissance*, Presses Universitaires François-Rabelais-Presses Universitaires de Rennes, Tours-Rennes 2017.
- G. BRESC-BAUTIER, *Médailles et profils d'applique en marbre*, in *Le château de Gaillon. Fastes de la Renaissance en Normandie*, catalogo della mostra (Musée Départemental des Antiquités de Rouen, 27 febbraio - 12 maggio 2008), a cura di N. Roy, S. Hellal, Département de Seine-Maritime, Musée Départementale des Antiquités de Rouen, Rouen 2008, pp. 13-27.
- D. BUISSET, *Ingénieurs et fortifications avant Vauban: l'organisation d'un service royal aux XVI^e et XVII^e siècles*, CTHS, Paris 2002.
- L. CABEZAS, *Razón y medida: la perspectiva y la representación arquitectónica hispana en el siglo XVI*, in *El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento*, a cura di M^a J. Redondo Cantera, Secretariado de publicaciones e intercambio editorial, Universidad de Valladolid, Valladolid 2004, pp. 153-182.
- J. CAMÓN (ed.), *Compendio de arquitectura y simetría de los templos por Simón García. Año de 1681*, Universidad de Salamanca, Salamanca 1941.
- M^aD. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, *Juan de Badajoz y la arquitectura del Renacimiento en León*, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, León 1993.
- M^aD. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, *El antiguo convento de San Marcos de León*, Manuel Suárez, León 2013.
- M^aD. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, A. ORICHETA GARCÍA, *El convento de San Marcos de León. Nuevos datos sobre el proceso constructivo en el siglo XVI*, in «Academia», LXXXVI, 1998, pp. 231-274.
- A. CASTRO SANTAMARÍA, *La fábrica de la catedral de Salamanca en el siglo XVI. Organización económica y administrativa durante la primera campaña constructiva (1513-1550)*, in *La catedral de Salamanca. De Fortis a Magna*, a cura di M. Casas Hernández, Diputación de Salamanca, Salamanca 2014, pp. 1.547-1.657.
- B. CELLINI, *Vita*, Einaudi, Torino 1973.
- E. CHIROL, *Un premier foyer de la Renaissance. Le château de Gaillon*, Lecerf, Picard, Rouen-Paris 1952.
- F. CHUECA GOITIA, *Arquitectura del siglo XVI*, in *Ars Hispaniae*, XI, Plus Ultra, Madrid 1953.
- M^aL. CRAVEIRO, *O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra*, Direcção Regional de Cultura do Centro, Coimbra 2011a.
- M^aL. CRAVEIRO, *A Sé velha de Coimbra*, Direcção Regional de Cultura do Centro, Coimbra 2011b.
- PH. DE L'ORME, *Novvelles inventions pour bien bastir et a petits fraiz trouvees n'agveres par Philibert de l'Orme lyonnais, architecte, conseiller & almonier ordinaire du Seu Roy Henry, & abbé de S. Eloy iez Noyon*, De l'Imprimerie de Federic Morel, Paris 1561.
- PH. DE L'ORME, *Le premier tome de l'architecture de Philibert de l'Orme conseiller et avmosnier ordinaire du Roy, & abbé de S. Serge lez Angiers*, Federic Morel, Paris 1567.
- M^a I. DEL RÍO DE LA HOZ, *El escultor Felipe Bigarny (h. 1470-1542)*, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Salamanca 2001.
- A. DEVILLE, *Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon publiés d'après les registres manuscrits des trésoriers du cardinal d'Amboise*, Imprimerie Nationale, Paris 1850.
- P. DIAS, *O Fydias peregrino. Nicolau Chanterene e a escultura europeia do Renascimento*, Instituto de História da Arte da Universidade de Coimbra, CENEL-Electricidade do Centro SA, Coimbra 1996.
- J. DOMÍNGUEZ BORDONA, *Proceso inquisitorial contra el escultor Esteban Jamete*, Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Madrid 1933.
- P. FLOR, *Gelsa e Sintra: relações artísticas entre Aragão e Portugal no tempo do Renascimento*, in *Usos artísticos del alabastro y procedencia del material, Actas del I Congreso Internacional*, a cura di C. Morte García, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2018, pp. 201-220.
- S. FRADIER, *Les frères Souffron (vers 1554-1649). Deux architectes ingénieurs entre Guyenne et Languedoc, au temps de l'annexion de la Navarre*, Thèse en vue de l'obtention du Doctorat de l'Université de Toulouse sous la direction de Pascal Julien et Javier Ibáñez Fernández, Toulouse 2016.
- J. GÓMEZ MARTÍNEZ, *El gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería*, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, Valladolid 1998.
- J. GÓMEZ MARTÍNEZ, *El Renacimiento a la francesa en la obra de los Corral de Villalpando*, in *I Jornadas Medina de Rioseco en su historia*, Diputación de Valladolid, Valladolid 2001, pp. 131-151.
- J. M^a GONZÁLEZ DE ZÁRATE, *Una breve nota sobre algunos relieves en el monasterio de la Piedad de Casalarreina*, in *Polchrom. Scripta in honorem M^a Concepción García Gainza*, a cura di R. Fernández Gracia, Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana, Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, Pamplona 2011, pp. 366-372.
- C. GRENET DELISLE, *Louis de Foix, horloger, ingénieur, architecte de quatre rois*, Fédération historique du sud-ouest, Bordeaux 1998.
- F.J.A. GRILO, *Nicolau Chanterene e la influência italiana na escultura do Renascimento em Portugal. Fontes práticas artísticas*, in *El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento*, a cura di

- M^a J. Redondo Cantera, Secretariado de publicaciones e intercambio editorial, Universidad de Valladolid, Valladolid 2004, pp. 393-422.
- J. GUILLAUME, *Le phare de Cordouan, 'merveille du monde' et monument monarchique*, in «Revue de l'art», XVIII, 1970, pp. 33-52.
- J.-M. GUILLOUËT, *Les transferts artistiques: un outil opératoire pour l'histoire de l'art médiéval?*, in «Histoire de l'Art», LXIV, 2009, pp. 17-25.
- É. HAMON, *Le cardinal Georges d'Amboise et ses architectes*, in *L'artiste et le clerc. La commande artistique des grands ecclésiastiques à la fin du Moyen Âge (XIV^e-XVI^e siècle)*, a cura di F. Joubert, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 2006, pp. 329-348.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *Renacimiento 'a la francesa' en el Quinientos aragoneses*, in «Artígrama», XXII, 2007, pp. 473-511.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *Con el correr del sol: Isambart, Pedro Jalopa y la renovación del Gótico final en la Península Ibérica durante la primera mitad del siglo XV*, in «Biblioteca», XXVI, 2011a, pp. 201-226.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *Sculpteurs français en Aragon au XVI^e siècle: Gabriel Joly, Esteban de Obray & Pierres del Fuego*, in *La sculpture française du XVI^e siècle. Études et recherches*, a cura di M. Boudon-Machuel, Institut National d'Histoire de l'Art, Le bec en l'air, Paris-Marseille 2011b, pp. 126-137.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *La capilla del palacio arzobispal de Zaragoza en el contexto de la renovación del Gótico final en la Península Ibérica*, Museo Diocesano de Zaragoza, Zaragoza 2012a.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *La portada de Santa María de Calatayud. Estudio documental y artístico*, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución "Fernando el Católico", Calatayud 2012b.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *Renaissance 'à la française' dans le 'Quinientos' aragonais*, in *Les échanges artistiques entre la France et l'Espagne (XV^e-fin XIX^e siècles)*, a cura di J. Lugand, Presses Universitaires de Perpignan, Perpignan 2012c, pp. 55-81.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *The Northern Roots of Late Gothic Renovation in the Iberian Peninsula*, in *Architects without Borders. Migration of Architects and Architectural ideas in Europe 1400-1700*, a cura di K. Ottenheim, Il Rio, Istituto Universitario Olandese di Storia dell'Arte, Mantova 2014, pp. 15-27.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *'Scientia vs Ars'. Architecture contre ornement dans l'Espagne du 'Quinientos'*, in *La passion de l'ornement à la Renaissance*, a cura di Th. Verdier, Éditions du buisson-Presses Universitaires de la Méditerranée, Université Paul Valéry Montpellier 3, Bournazel-Montpellier 2016a, pp. 32-53.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *Le radici bassomedievali della stereotomia spagnola del Cinquecento*, in «Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo», XXII-XXIII, 2016b, pp. 53-68.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, *Transferencias y continuidades vs. taxonomías y periodizaciones: los franceses y 'lo francés' en la arquitectura peninsular de la Edad Media a la Edad Moderna*, in «Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte», XXXI, 2019, pp. 15-35.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, B. ALONSO RUIZ, *El cimborrio en la arquitectura española de la Edad Media a la Edad Moderna. Diseño y construcción*, in «Artígrama», XXXI, 2016, pp. 115-202.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, B. ALONSO RUIZ, *81. Proyecto para la reconstrucción del cimborrio de la catedral de Burgos y sus bóvedas adyacentes*, in *Trazas, muestras y modelos de tradición gótica en la Península Ibérica entre los siglos XIII y XVI*, a cura di J. Ibáñez Fernández, Instituto Juan de Herrera, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid 2019, pp. 342-349.
- J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, B. ALONSO RUIZ, *El cimborrio en la arquitectura hispánica medieval y moderna*, Instituto Juan de Herrera, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid 2021.
- Ó. JANÉ, *La formación de la frontera del Pirineo catalano-aragonés desde la Época Moderna: una mirada política y social*, in *Las fronteras del Mundo Atlántico (siglos XVI-XIX)*, a cura di S. Truchuelo, E. Reitano, Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata 2017, pp. 215-249.
- A. JIMÉNEZ MARTÍN, *Las fechas de las formas. Selección crítica de fuentes documentales para la cronología del edificio medieval*, in *La catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra nueva*, Universidad de Sevilla, Sevilla 2006, pp. 15-113.
- A. JIMÉNEZ MARTÍN, *La catedral de Sevilla y el Gótico Mediterráneo, in Arquitectura tardogótica en la Corona de Castilla: trayectorias e intercambios*, a cura di B. Alonso Ruiz, F. Villaseñor Sebastián, Editorial de la Universidad de Cantabria, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Santander-Sevilla 2014, pp. 179-200.
- V. LLEÓ CAÑAL, *Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano*, Publicaciones de la Excm. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla 1979.
- J. LOPERRÁEZ CORVALÁN, *Descripción histórica del Obispado de Osma, con el catálogo de sus prelados, I*, Imprenta Real, Madrid 1788.
- A. LÓPEZ MOZO, *Planar vaults in the Monastery of El Escorial*, in *Proceedings of the First International Congress of Construction History*, Madrid, 20th-24th January 2003, a cura di S. Huerta, Instituto Juan de Herrera, SEdHC, ETSAM, A. E. Benvenuto, COAM, F. Dragados, Madrid 2003, II, pp. 1.327-1.334.
- F. MARÍAS, *El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español*, Taurus, Madrid 1989.
- F. MARÍAS, *Cuando el Escorial era francés: problemas de interpretación y apropiación de la arquitectura española*, in «Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte», XVII, 2005, pp. 21-32.
- J. MARTÍ Y MONSÓ, *Estudios histórico-artísticos relativos principalmente a Valladolid basados en la investigación de diversos archivos*, Imprenta, litografía, encuadernación y fábrica de libros rayados de Leonardo Miñón, Valladolid-Madrid 1898-1901.
- J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, *Juan de Juni*, Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1954.
- J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, *Juan de Juni. Vida y obra*, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid 1974.
- M. MARTÍNEZ Y SANZ, *Historia del templo catedral de Burgos, escrita con arreglo a documentos de su archivo*, Imprenta de don Anselmo Revilla, Burgos 1866.
- A. MORALES CHACÓN, *Escultura funeraria del Renacimiento en Sevilla*, Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla 1996.
- V. MORALES LEZCANO, *Las fronteras de la Península Ibérica en los siglos XVIII y XIX: esbozo histórico de algunos conflictos franco-hispanos-magrebíes, con Gran Bretaña interpuesta*, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 2010.
- A. J. MORALES MARTÍNEZ, *La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla*, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla 1981.
- A. J. MORALES MARTÍNEZ, *Italia, los italianos y la introducción del Renacimiento en Andalucía*, in *Reyes y mecenas. Los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España*, a cura di F. Checa Cremades, Electa, Toledo 1992a, pp. 178-197.
- A. J. MORALES MARTÍNEZ, *Las casas capitulares de Sevilla*, in *Ayuntamiento de Sevilla. Historia y Patrimonio*, Ediciones Guadalquivir, Sevilla 1992b, pp. 144-167.
- M. R. NOBILE, *Rinascimento alla francese: Gabriele Licciardo, architettura e costruzione nel Salento della metà del Cinquecento*, in «Artígrama», XXX, 2015, pp. 193-219.

- X. PAGAZINI, *Gaillon, le palais d'été de l'archevêque de Rouen Georges I^{er} d'Amboise*, in *Le château de Gaillon. Fastes de la Renaissance en Normandie*, catalogo della mostra (Musée Départemental des Antiquités de Rouen, 27 febbraio-12 maggio 2008), a cura di N. Roy, S. Hellal, Département de Seine-Maritime, Musée Départementale des Antiquités de Rouen, Rouen 2008, pp. 4-11.
- J. C. PALACIOS GONZALO, *Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español*, Munilla-Lería, Madrid 2003.
- J. PÉREZ, *Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos*, Nerea, Madrid 1988.
- J. M. PÉROUSE DE MONTCLOS, *L'architecture à la française. Du milieu du XV^e siècle à la fin du XVIII^e siècle*, Picard, Paris 2001.
- M^a L. ROKISKI LÁZARO, *Arquitectura del siglo XVI en Cuenca*, Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca 1985.
- M^a N. RUPÉREZ ALMAJANO, *Anotaciones sobre la vida y la obra del arquitecto Simón García*, in «Archivo Español de Arte», CCLXXXI, 1998, pp. 68-75.
- D. SAGREDO, *Medidas del romano necesarias a los oficiales que quieren seguir las formaciones de las casas, columnas, capiteles, y otras piezas de los edificios antiguos*, [Toledo 1526], Antonio Pareja Editor, Toledo 2000.
- J. A. SALAS AUSÉNS, *Migraciones francesas en España (ss. XVI-XIX)*, in *La inmigración en España, Actas del Coloquio Cátedra UNESCO sobre Migraciones* (Santiago de Compostela, 6-7 noviembre 2003), a cura di A. Eiras Roel, D. L. González Lopo, Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela 2003, pp. 77-102.
- J. A. SALAS AUSÉNS, *En busca de El Dorado. Inmigración francesa en la España de la Edad Moderna*, Universidad del País Vasco, Esukal Herriko Unibertsitatea, Servicio Editorial, Bilbao 2009.
- R. SERRANO ET AL., *Gabriel Joly y la corriente escultórica francesa*, in *Actas del V Coloquio de Arte Aragonés*, (24-26 settembre 1987), Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, Zaragoza, 1989, pp. 113-128.
- V. SERRÃO, *História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo (1500-1620)*, Presença, Lisboa 2001.
- M. H. SMITH, *Rouen-Gaillon: témoignages italiens sur la Normandie de Georges d'Amboise*, in *L'Architecture de la Renaissance en Normandie*, a cura di B. Beck et al., 2 voll., Presses Universitaires de Caen y Éditions Charles Corlet, Caen 2003, I, pp. 41-58.
- J. SZMOLKA CLARES, M^a A. MORENO TRUJILLO, M^a J. OSORO PÉREZ (ed.), *Epistolario del Conde de Tendilla (1504-1506)*, Universidad de Granada, Granada 1996.
- J. SZMOLKA CLARES, M^a A. MORENO TRUJILLO, M^a J. OSORO PÉREZ, *Epistolario del conde de Tendilla (1504-1506)*, Universidad de Granada, Granada 2015.
- É. THOMAS, *Gaillon, chronologie de la construction*, in *L'Architecture de la Renaissance en Normandie*, a cura di B. Beck et al., 2 voll., Presses Universitaires de Caen y Éditions Charles Corlet, Caen 2003, I, pp. 153-161.
- A. TURCAT, *Etienne Jamet alias Esteban Jamete. Sculpteur français de la Renaissance en Espagne, condamné par l'Inquisition*, Picard, Paris 1994.
- J. URREA, *Revisión y novedades junianas en el V centenario de su nacimiento*, in «Boletín del Museo Nacional de Escultura», X, 2006, pp. 3-13.
- R. WEISS, *The castle of Gaillon in 1509-10*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», XVI, 1953, 1/2, pp. 1-12.
- M. Á. ZALAMA RODRÍGUEZ, *La arquitectura del siglo XVI en la provincia de Palencia*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia 1990.